

STUDII ȘI COMENTARII

CZU 343.13

DOI 10.5281/zenodo.13622095

Valeriu CUȘNIR,
dr. hab., prof. univ.
PhD,
University Professor

Sergiu CUȘNIR,
doctorand
PhD student

PARTICULARITĂȚI PRIVIND ADMISIBILITATEA DATELOR DE FAPT, OBTINUTE PRIN MĂSURI SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Recentele modificări ale legislației naționale au propulsat datele obținute ca urmare a măsurilor speciale de investigații în spectrul cercetării științifice, inițiate sub aspectul admisibilității lor în cadrul procesului penal. Problematika folosirii datelor de fapt, obținute prin măsuri speciale de investigații în calitate de probe, necesită raliere la standardele internaționale și la jurisprudența CtEDO, iar prezenta cercetare este axată pe admisibilitatea datelor de fapt, obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații în cadrul procesului penal, potrivit normelor procedurale.

Spectrul cercetării este relevat și de inadmisibilitatea datelor ilegal obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații cu încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cuvinte-cheie: măsură specială de investigații, admisibilitate, date, ilegal, viața privată, apărare.

PECULIARITIES REGARDING THE ADMISSIBILITY OF FACTUAL DATA OBTAINED THROUGH SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES

National legislation recent modifications have propelled the data obtained as a result of special investigative measures into the spectrum of scientific research initiated under the aspect of their admissibility in the criminal process.

The issue of the use of factual data obtained through special investigative measures requires compliance with international standards and ECHR jurisprudence, and this research is focused on the admissibility of factual data obtained as a result of special investigative measures in the criminal process, according to procedural rules.

The scope of the investigation is also revealed by the inadmissibility of illegally obtained data as a result of carrying out special investigative measures in violation of fundamental human rights and freedoms.

Keywords: special investigative measure, admissibility, data, illegal, privacy, defense.

1. INTRODUCERE.

În contextul exigențelor de admisibilitate a probelor, este necesar de a stabili corelația dintre conceptul de admisibilitate a probelor în procesul penal și aprecierea juridică a datelor obținute ca rezultat al măsurilor speciale de investigații, ținând cont și de efectul inadmisibilității lor în cazul în care acestea nu corespund cerințelor legale.

Reieșind din prevederile legii nr. 59/2012, rezultatele activității operative de investigații se constituie din informațiile și/sau materialele colectate, evaluate și documentate de către subdiviziunile speciale de investigații în conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea specială de investigații, referitor la pregătirea sau săvârșirea infracțiunilor și a persoanelor care le organizează, le comit sau le-au comis, căutarea persoanelor care sunt dispărute fără urmă, se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenție, precum și colectarea informațiilor privind posibilele fapte sau evenimente care ar putea periclita ordinea publică sau siguranța în locurile de detenție, asigurarea protecției martorilor și a altor participanți la procesul penal, asigurarea protecției subiecților activității speciale de investigații; prin urmare, în sensul Legii nr.59/2012, rezultatele activității operative de investigații constituie un produs informațional și/sau material obținut în conformitate cu prevederile acestei legi [4, p. 175].

Altfel sunt definite rezultatele activității speciale de investigații de legea procesual-penală, și anume ca date de fapt – art.93 alin.(4) CPP al RM – obținute prin activitatea specială de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin. (2), art. 93 CPP, în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți, autorizată de instanța de judecată.

Așadar, probele sunt **elemente de fapt** dobândite în modul stabilit de Codul de proce-

dură penală, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei (art.93 alin.(1) CPP al RM). Observăm că în raport cu rezultatele activității operative de investigații, legea procesual-penală operează cu noțiunea de „date de fapt”, iar probele sunt determinate ca „elemente de fapt”. Totodată, constatăm că „elementele de fapt” pot fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, organul care exercită activități speciale de investigații, de organul de constatare sau de altă parte în proces, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală (art.93 alin.(3) CPP al RM), în timp ce „datele de fapt” obținute prin activitatea operativă de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la art.93 alin. (2) CPP, în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți autorizată de instanța de judecată. Prin urmare, cerințele privind admisibilitatea în procesul penal a „elementelor de fapt”, adică a probelor și a „datelor de fapt” obținute prin activitatea specială de investigații sunt diferite, pentru ultimele fiind stabilite exigențele suplimentare nominalizate [4, p. 177].

Cele remarcate atestă că regimul juridic al datelor obținute în cadrul activității speciale de investigații este specific, fapt relevant prin natura și caracterul activității speciale de investigații, dar și prin optica procesului penal, mai ales în ceea ce privește rezultatele obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații și coraportul cu mijloacele procesuale de probă, precum și impactul obținerii ilegale a datelor pentru garantarea scopului procesului penal.

Scopul studiului. Ne-am propus să cercetăm regimul juridic al rezultatelor măsurilor speciale de investigații, corelând admisibilitatea lor în cadrul procesului penal prin prisma cerințelor de asigurare a respectării drepturilor și libertăților fundamentale și fundamenta-

rea propunerilor de îmbunătățire a mecanismelor pertinente.

2. METODOLOGIE.

Articolul este fundamentat pe metode științifice de cercetare precum: metoda sistemică, metoda comparativă, procedeele deducției și inducției ale metodei logice și alte metode care considerăm că vor aduce un plus de valoare analizei efectuate. Procedeele analizei în acest sens va fi utilizat pentru a determina dacă pot fi recunoscute în calitate de probe rezultatele activității speciale de investigație, efectuate în afara sau în cadrul unui proces penal, sau acest lucru nu este binevenit. În principal, materialele utilizate în prezentul articol au drept bază teoretico-juridică normele naționale corelate cu jurisprudența CtEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) în materia garantării respectării drepturilor participanților la procesul penal.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Definiția activității speciale de investigații este redată în art. 1, alin. (1) din Legea 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigații [8]: „Activitatea specială de investigații reprezintă o activitate cu caracter secret și/sau public, efectuată de către autoritățile publice competente, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice speciale, în scopul colectării informațiilor necesare pentru prevenirea criminalității, al asigurării ordinii publice și siguranței în locurile de detenție.”

În ceea ce privește definirea nemijlocită a noțiunii activității și corelarea ei cu măsurile speciale de investigații, este important să diferențiem aceste concepte, or în opinia autorilor V. Cușnir și V. Moraru „...activitatea operativă de investigații reprezintă una dintre acțiunile statului, legalitatea desfășurării căreia este garantată prin lege. Dacă pornim de la clasică structurare a funcțiilor statului în: *legislativă, executivă și judecătorească*, atunci activitatea operativă de investigații se regăsește în cadrul funcției statului ce ține de asigurarea ordinii de drept, referindu-se la activitatea executivă.” [4, p. 167].

Un compartiment aparte al admisibilității datelor este regimul juridic al datelor obținute

prin intermediul activității speciale de investigație, în cadrul procesului penal și corelația acestora cu alte date, de exemplu cu cele obținute prin intermediul acțiunilor procesuale.

În opinia autorilor V. Cușnir și V. Moraru, „Admisibilitatea și aprecierea probelor conform exigențelor formulate în art. 95 și 101 CPP este imposibilă fără *verificarea* lor, condiție prevăzută expres de legislația procesual-penală și în raport cu datele de fapt obținute prin activitatea operativă de investigații.” [4, p. 326].

Prin Legea Nr. 286 din 05-10-2023 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) s-au adus modificări în activitatea specială de investigații, iar începând cu anul 2024, a fost divizată activitatea specială de investigații efectuată în cadrul procesului penal de cea efectuată în afara procesului penal [9].

Astfel, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigații [8], „Prezenta lege reglementează activitatea specială de investigații în afara procesului penal, subiecții și măsurile speciale de investigații ale acesteia, activitatea cu colaboratorii confidențiali, precum și asigurarea financiară a activității speciale de investigații.” Pe de altă parte, și Codul de procedură penală a fost modificat prin Legea Nr. 286 din 05-10-2023 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații), astfel încât să reglementeze activitatea specială de investigații în cadrul procesului penal.

În continuare vom supune cercetării particularitățile admisibilității în procesul penal a datelor obținute în activitatea specială de investigații, efectuate în cadrul procesului penal potrivit reglementărilor procesuale. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor pe care le vom utiliza, vom face referire la accepțiunile acestora în cadrul doctrinei ce atribuie noțiunilor de „date”, „fapte”, „întâmplări”, „împrejurări”, care apar în procesul luptei cu infracționalitatea, sensul de informații operative.

În calitate de *împrejurări* ivite în cadrul procesului luptei cu infracționalitatea apar informațiile care reflectă o anumită situație sau stare. Aspectul reliefării informației operative

nu apare doar în cadrul procesului de reflectare, ci este caracteristic oricărui proces social, mai ales în cadrul activității de conducere, iar în scopul luptei cu infracționalitatea nu trebuie ignorată masa enormă de cunoștințe acumulate în rezultatul activității umane [21, p. 21].

Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede la art. 93, alin. (1), p. 8) că actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările și altele, pot fi admise în calitate de probe la procesul penal.

Pe de altă parte, art. 93, alin. (4) al Codului de procedură penală stabilește că „Datele de fapt obținute prin activitatea specială de investigații pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin.(2), în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți autorizată de către instanța de judecată.”

Prin urmare, „Multiple probleme apar la utilizarea rezultatelor activității operative de investigație în calitate de probe la procesul penal, așa cum este necesar în acest caz, păstrând confidențialitatea activității operative de investigație, pentru a găsi posibilități de legalizare a rezultatelor ei și transformare a informației operative în probe” [18, p. 134].

De cele mai multe ori rezultatele activității operative de investigație afectează mai multe drepturi fundamentale; astfel, „Alta este situația înregistrărilor efectuate în condițiile activității operative de investigație, care în esența lor sunt cele care aduc un maxim de „în-călcări” [3, p. 74].

În doctrina de specialitate, activitatea specială de investigație este caracterizată ca având anumite particularități *vis-a-vis* de materializarea rezultatelor ei în cadrul procesului penal propriu-zis. Astfel, aceste acte sunt considerate premergătoare și, mai ales, extra-procesuale [7, p. 187], iar acțiunile din cadrul activității premergătoare pot forma mijloace de probă dacă sunt materializate în cadrul procesului-verbal de efectuare a acțiunii respective.

Aceeași sursă menționează caracterul actelor procesuale și actelor procedurale, care formează obiectul procesului penal; astfel, actele procesuale sunt considerate manifestări de voință prin care se dispune desfășurarea procesului penal, iar actele procedurale sunt considerate mijloace juridice prin intermediul cărora sunt aduse la îndeplinire sarcinile ce decurg din măsurile procesuale. Natura juridică a acestor acte este destul de complexă pentru a nu fi pusă în discuție și respectiv în doctrina română s-a stipulat că actele respective sunt de natură extra-procesuală, deoarece se efectuează în afara fazei urmăririi penale, în timp ce o altă categorie de autori consideră că aceste acte sunt de natură procesuală pe motiv că organele împuternicite să efectueze aceste acțiuni fac parte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în ambele cazuri. Conform unei alte opinii, activitatea respectivă este considerată *sui generis* având caracteristici asemănătoare cu actele procesuale, dar care sunt altceva decât acestea [7, p. 190].

Rezultatele activității operative de investigații, conform art. 11 din Legea Federativă cu privire la activitatea operativă de investigații, trebuie în principiu să se folosească de anumite motive pentru a porni urmărirea penală, pentru pregătirea cercetării în cadrul procesului, precum și de probe în proces [23, p. 63].

Cele menționate urmează să fie conchise ca fiind o interferență între datele obținute în cadrul activității speciale de investigații și între datele care au fost obținute în cadrul procesului penal. Dacă rezultatele activității speciale de investigații trebuie să fie incluse în cadrul procesului penal, atunci ele urmează a fi verificate pe cale procesuală. De asemenea, informația operativă poate fi utilizată la tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, fiind utilizate metode ca folosirea rezultatelor în scopul urmăririi infracțiunilor în curs de comitere [23, p. 623].

Deseori datele activității operative de investigație se utilizează pentru a fi aduse la cunoștința ofițerului de urmărire penală cu scopul ca acesta să-și formeze convingerea de a începe sau nu urmărirea penală. Cu toate acestea există opinia, în literatura rusă de speciali-

tate, că datele obținute de ofițerii operativi de investigație necesită a fi admise în procesul penal pe calea prezentării lor organului de urmărire penală, aceasta fiind un mod de dobândire a probei „prin prezentare” și având statut de probă obținută direct de organul de urmărire penală [18, p. 140].

În literatura rusă de specialitate autorii opinează că pentru procesul penal este caracteristic faptul că probele pot fi administrate doar prin intermediul unor mijloace de probă strict stabilite, iar pentru activitatea specială de investigații nu sunt stabilite anumite mijloace stricte, deoarece această activitate este fundamentată pe colectarea informațiilor, așa că cerințele pe care trebuie să le posedate sunt mai lejere.

În opinia autorilor ruși, organele cu atribuții în domeniul activității speciale trebuie să includă probele în procesul penal prin intermediul „intrării secrete”, adică prin intermediul raportului persoanei participante la activitatea specială, deoarece legislația rusă prevede doar o astfel de posibilitate. În consecință din totalitatea de informații despre infracțiune și infractor de care s-ar putea dispune, în cadrul procesului penal ajunge doar acea parte care a fost obținută într-un proces deja pornit și prin intermediul mijloacelor de probă procesuale [16, p. 46].

Același autor menționează că rezultatele activității speciale de investigații sunt privite în mod diferit față de datele obținute pe cale procesuală care se rezumă la neîncrederea față de acestea ca fiind obținute cu posibile încălcări a legii; această opinie este împărtășită și de un alt autor, care consideră că „admisibilitatea rezultatelor activității speciale de investigație în cadrul procesului penal în calitate de probe poate instiga organele de drept la încălcarea ordinii legale.” [20, p. 66-67]

În scopul susținerii unui control riguros, autorii invocă faptul că dacă ofițerul de urmărire penală are dreptul să dea indicații ofițerilor de investigații, atunci el poate cere și informații despre rezultate. În opinia lui V. Rohlin, ar trebui să existe o astfel de prevedere legală care să faciliteze verificarea rezultatelor și măsurilor speciale de ofițerul de urmărire penală [22, p. 36].

Prin urmare rezultatele activității speciale de investigații, în opinia de mai jos, trebuie să îmbrace o formă procesuală și să fie considerate probe, ceea ce este confirmat și de Hotărârea Plenului Judecătoriai Supreme a Federației Ruse din 31 octombrie 1995, care prevede că rezultatele activității operative de investigație ce se referă la limitarea libertății corespondenței, convorbirilor telefonice, mesajelor telegrafice și alte tipuri de comunicări, precum și la intrarea în domiciliul persoanei fără acordul persoanei care locuiește acolo, pot fi utilizate ca probe în cadrul procesului penal dacă sunt obținute cu autorizația judecătorului și sunt controlate de organele de urmărire penală conform prevederilor procesual-penale [17, p. 23].

Reieșind din modificările operate de legislativul Republicii Moldova, potrivit art. 134 Cod de procedură penală, la etapa actuală în cadrul urmăririi penale pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigații:

„1) cu autorizarea judecătorului de instrucție:

a) cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video;

b) supravegherea tehnică;

c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor;

d) reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale;

e) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și/sau accesul la informațiile financiare;

f) colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;

g) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului:

a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;

b) controlul transmițerii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;

c) livrarea supravegheată;

d) achiziția de control;

e) investigația sub acoperire;

- f) urmărirea vizuală;
- g) culegerea de informații.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), măsurile speciale de investigații prevăzute la alin. (1) pct. 2) lit. a) și g) pot fi dispuse și efectuate din momentul începerii procesului penal.” [2].

Prin intermediul jurisprudenței CtEDO s-au stabilit mai multe rigori care se referă și la admisibilitatea rezultatelor măsurilor speciale de investigații. În cauza *Iordachi ș.a. v. Moldova* [10], §§ 41-44, Curtea se referă la interceptările de comunicări și imagini, constatând că legislația, până la anul 2003, nu prevedea un control jurisdicțional asupra dispunerii și aplicării măsurilor de interceptare și legislația a fost foarte discretă cu privire la persoanele vizate de prevederile sale.

Vizând etapa inițială a procedurii de interceptare, Curtea constată că, după anul 2003, legislația Republicii Moldova aparent a devenit mai clară în ceea ce privește interceptarea comunicărilor persoanelor suspectate de fapte penale. Adevărat, normele explicit au stipulat cum persoanele suspecte de infracțiuni grave, deosebit și excepțional de grave riscă în anumite circumstanțe să fie supuse măsurii interceptării. Mai mult decât atât, legislația modificată actualmente stipulează că autorizațiile cu privire la interceptare urmează să fie eliberate exclusiv de judecători.

Totuși, în opinia Curții, natura infracțiunilor pentru care poate fi autorizată măsura interceptării convorbirilor telefonice nu este suficient de clar definită în legislația în domeniu. În particular, Curtea notează că mai mult de jumătate din infracțiunile prevăzute de Codul penal fac parte din categoria faptelor pasibile pentru aplicarea interceptării convorbirilor.

Deși Curtea a criticat faptul că mai mult de jumătate din infracțiunile prevăzute de Codul penal fac parte din categoria faptelor pasibile pentru aplicarea interceptării convorbirilor, modificările recente au înrăutățit situația, fiind posibilă, potrivit art. 138¹ alin. (2) Cod de procedură penală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor inclusiv pentru infracțiunile ușoare sau mai puțin grave, fapt care creează un risc sporit de încălcare a dreptului la viața

privată, disproporționat cu infracțiunea în care este vizată persoana supusă interceptării. Mai mult, în aceeași cauză *Iordachi ș.a. v. Moldova*, Curtea se arăta îngrijorată de faptul că legislația în domeniu nu definește suficient de clar categoriile persoanelor pasibile de a fi subiecții unei interceptări și înregistrări a convorbirilor telefonice.

În cauza *Malone v. Regatul Unit* [11], Curtea își reiterează opinia că sintagma „în conformitate cu legea” nu se referă doar la dreptul intern, ci și la calitatea legii, cerând ca aceasta să fie compatibilă cu statul de drept, care este menționat în mod expres în preambulul Convenției. Cu titlu de principiu, Curtea indică că legea trebuie să fie suficient de clară în termenii ei pentru a oferi cetățenilor un nivel adecvat de indicare a circumstanțelor și condițiilor în care autoritățile publice sunt împuternicite să recurgă la această ingerință secretă și potențial periculoasă în dreptul la respectarea vieții private și corespondență.

Invocarea încălcării dreptului la viața privată a avut loc și în cauza *Klass ș.a. v. Germania* [12], unde reclamantii s-au plâns că măsurile de supraveghere care pot fi luate în temeiul legislației atacate echivalează atât cu o ingerință într-un „drept civil”, cât și cu o „învinuire penală” în sensul articolului 6 alin. 1 (art. 6-1); în opinia acestora, legislația încalcă acest articol (art. 6-1) în măsura în care nu impune notificarea persoanei în cauză în toate cazurile după încetarea măsurilor de supraveghere și exclude recurgerea la instanțe pentru a verifica legalitatea acestora.

Curtea a reținut că, în circumstanțele prezentei cauze, prevederile enunțate nu contravin articolului 8 (art. 8) în autorizarea unei supravegheri secrete a corespondenței, poștei și telecomunicațiilor în condițiile specificate. Decizia poate intra în sfera de aplicare a dispoziției menționate numai după întreruperea supravegherii. Potrivit informațiilor furnizate de Guvern, persoana în cauză, odată ce i s-a comunicat o astfel de încetare, are la dispoziție mai multe căi de atac împotriva eventualelor încălcări ale drepturilor sale; aceste căi de atac ar îndeplini cerințele articolului 6. În consecință, Curtea concluzionează că, chiar dacă este apli-

cabil, articolul 6 nu a fost încălcat.

Pe de altă parte, în cauza *Khan v. Regatul Unit* [13] Curtea a observat că nu poate „excluce, în principiu și în abstract, că probele de acest fel obținute ilegal pot fi admisibile” și că nu trebuia decât să verifice dacă procesul reclamantului în ansamblu a fost echitabil. Concluzionând că utilizarea înregistrării în litigiu în probă nu l-a lipsit pe reclamant de un proces echitabil, Curtea a reținut, în primul rând, că drepturile la apărare nu au fost încălcate: reclamantului i s-a oferit ocazia, de care a și profitat, de contestare a autenticității înregistrării și de opunere a utilizării acesteia, precum și oportunității examinării lui P. și citării inspectorului de poliție însărcinat cu instigarea la realizarea înregistrării. În plus, Curtea „a acordat importanță faptului că înregistrarea convorbirii telefonice nu a fost singura probă pe care s-a întemeiat condamnarea”.

Actualmente, prevederile art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală indică: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuțului, învinutului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii, fie primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală.”

Trezește dubii serioase extrapolarea listei persoanelor care pot fi supuse măsurilor speciale de investigații, inclusiv privitor la efectuarea măsurilor speciale de investigații în privința persoanei despre care există probe, că primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală. Prin această prevedere, cercul de subiecți care pot fi supuși măsurilor speciale de investigații este de fapt lărgit, iar potențialele ingerințe neîntemeiate în viața privată sunt iminente.

În cadrul activității speciale de investigații este posibilă activitatea investigatorilor sub acoperire, care la fel fac parte din cadrul integru al acestei activități, iar recurgerea la folosirea investigatorilor poate avea loc numai când această activitate este admisibilă. Admisibilitatea este determinată de necesitatea folosirii acestei activități și limita de oportunitate și urgența efectuării ei.

În opinia autorilor V. Cușnir și I. Țurcan

cu privire la măsurile speciale de investigații, efectuate în perioada prer evoluționară, în anumite măsuri operative existente în perioada menționată și în procesul actual de luptă cu infracționalitatea, factorul de bază rămâne observația [5, p. 558].

În legislația Republicii Moldova, Codul de procedură penală indică la art. 6, p. 20 definiția dată investigatorului sub acoperire – „persoană oficială care exercită confidențial activitate specială de investigații, precum și altă persoană care colaborează confidențial cu organele de urmărire penală...”. Articolul 138¹⁰ din același act normativ prevede procedura efectuării măsurii speciale investigația sub acoperire.

În legislația României, termenul de investigator este pe larg utilizat, doctrina folosind și termenul de „agent”, la fel cum se operează și în jurisprudența CtEDO. Astfel constatăm că procurorul are obligația de a aprecia necesitatea culegerii de informații de către agentul sub acoperire, ceea ce presupune analizarea cererii de autorizare prin examinarea stării de fapt prezentate [6, p. 109].

Același autor menționează că pentru a fi în măsură să facă această apreciere, este necesar ca procurorul, care autorizează folosirea agenților sub acoperire, să ia cunoștință de întreg materialul informativ al cauzei privitor la fapte și persoane, ceea ce incumbă obligația organului de cercetare penală de a prezenta, în mod detaliat, aspectele pe care le cunoaște până în momentul în care formulează cererea de autorizare.

Oportunitatea se referă la faptul că folosirea agenților sub acoperire se admite numai dacă recurgerea la acest procedeu de investigație a infracțiunilor este indispensabilă și actuală, respectiv aflarea adevărului nu poate fi realizată pe alte căi. Admisibilitatea informațiilor obținute de investigatorul sub acoperire este condiționată și de urgența folosirii, care trebuie efectuată cu promptitudine, situațiile și condițiile în care efectuarea lor este utilă impunând o oarecare urgență.

Analizând Legea Specială nr. 143/2000 din România, identificăm o nouă instituție judiciară, anume aceea a „Investigatorului acoperit”; în acest context, în condițiile în care

modalitățile concrete de pregătire și săvârșire a infracțiunilor prezintă forme tot mai diversificate, iar posibilitățile de descoperire devin tot mai anevoioase, introducerea în Legea nr. 143/2000 a instituției „investigatorului acoperit” s-a impus ca o necesitate [1, p. 24].

Practica CtEDO în domeniu prezintă importanța instituției examinate din punctul de vedere al faptului că „Folosirea agenților secreți trebuie să fie limitată, și dreptul la apărare trebuie să fie păstrat chiar și în cazurile când cauza se referă la lupta împotriva comercializării substanțelor narcotice. Cu toate că proporțiile crimei organizate cer neapărat luarea unor măsuri corespunzătoare, dreptul la un proces echitabil își păstrează însemnătatea care nu poate fi neglijată pentru un scop anume... Interesul public nu poate fi folosit ca scuză pentru depozițiile martorilor care au fost provocate în rezultatul acțiunilor poliției în cursul cercetărilor.” [19, p. 235]

Un exemplu elocvent este cauza *Teixeira de Castro v. Portugalia* [14], unde poliștii care erau în civil l-au determinat pe dl de Castro să comită infracțiunea pentru care ulterior a și fost condamnat. El a susținut că nu avea antecedente penale și nu ar fi comis niciodată astfel de infracțiuni dacă nu ar fi existat intervenția acestor „agents provocateurs”. În plus, poliștii au acționat conform propriei inițiative, fără supraveghere din partea instanței și fără să fi existat o cercetare prealabilă.

Convenția nu exclude recurgerea, în faza de investigare a procedurii penale și acolo unde natura infracțiunii o justifică, la surse precum informatorii anonimi. Cu toate acestea, utilizarea ulterioară a declarațiilor lor de către instanța de judecată pentru a fonda o condamnare este o chestiune diferită.

Cerințele generale de corectitudine cuprinse în articolul 6 se aplică procedurilor referitoare la toate tipurile de infracțiuni, de la cele mai simple la cele mai complexe. Interesul public nu poate justifica utilizarea probelor obținute ca urmare a instigării polițienești. În acest caz Curtea a considerat că a fost încălcat art. 6, §1 din Convenție.

Un alt aspect privitor la activitatea agenților (investigatorilor) sub acoperire es-

te reflectat în cauza *Ali v. România* [15], unde Curtea a constatat că la condamnarea reclamantului și a coaculpaților acestuia, instanțele s-au bazat exclusiv pe probele obținute în cursul investigațiilor, respectiv raportul scris al agenților sub acoperire și declarația făcută de K.M., dar retrase ulterior în proces, și declarațiile martorilor, precum și procesele-verbale privind perchezițiile efectuate în locuințele inculpaților. În ceea ce îl privește pe reclamant, Curtea reține că martorii nu au putut decât să ateste arestarea efectivă, dar nu au fost în niciun caz capabili să ofere informații cu privire la presupusele activități infracționale ale inculpaților.

În plus, instanțele interne nu ar fi putut asigura respectarea principiului echității și în special a egalității armelor, fără a audia mărturiile poliștilor sub acoperire și fără a permite inculpaților să-i audieze, chiar și în scris.

Deși ținând seama de importanța și dificultățile sarcinii de anchetă, Curtea consideră că instanțele interne nu au investigat în mod suficient acuzațiile de capcană. Din aceste motive, procesul reclamantului a fost lipsit de echitatea cerută de articolul 6 din Convenție.

4. CONCLUZII.

Prezenta cercetare a integrat anumite particularități ale admisibilității în procesul penal a datelor obținute ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații, care necesitau un tratament sub aspect de obținere, dar și de administrare per ansamblu, or criteriile de admisibilitate sunt extrapolate în limitele procesului penal.

Actualmente, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală, se indică: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuțului, învinutului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii, fie primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală.”

Provocarea infracțiunii constituie un temei important pentru neadmiterea unor date în calitate de probe, aceasta constituind o faptă ilegală, ce este necesar să fie reglementată expres în legea penală, pentru care să fie stabilită

o sancțiune aptă să descurajeze recurgerea la această formă de acțiune din partea organelor de drept.

Considerăm necesar îmbunătățirea legislației Republicii Moldova, astfel încât să existe prevederi legale *vis-à-vis* de agenții sub acoperire, ca să fie respectate limitele legale ale intervenției acestora în cadrul activităților statale.

Cu titlu de propunere de *lege ferenda* propunem:

A expune art. 133 alin. (2) Cod de procedură penală în următoarea redacție: „Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuitului, învinuitului sau persoanei despre care există probe că acestea contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii.”, dar și limitarea posibilității efectuării măsurilor speciale de investigații la infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. ALECU G. Investigatorul acoperit. În: Avocatul Poporului. nr. V, 2003.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial, 2013, nr. 248-251.
3. CROITOR E. Argumentarea admisibilității înregistrărilor audio/video în procedura penală, din perspectiva drepturilor fundamentale. În: Revista Națională de Drept, nr. 6, 2006.
4. CUȘNIR V., MORARU V. Activitatea operativă de investigații. Suporturi de curs. Partea II. Institutul Național al Justiției. Chișinău: Elan Inc, 2009.
5. CUȘNIR V., ȚURCAN I. Investigatorul sub acoperire și activitățile operative de investigație în dreptul procesual penal al României și a altor țări. În: Administrația statului Republica Moldova la 20 de ani de independență, sesiune de comunicări științifice. Chișinău: „Elena-V.I.”, 2012.
6. LASCU L. Investigatorul acoperit – o nouă instituție introdusă prin Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului de droguri. În: Dreptul. nr. 9, 2002.
7. LAZĂR A. Supravegherea procurorului asupra actelor premergătoare. Activitatea informativ-investigativă a poliției judiciare și materializarea ei în mijloacele de probă. În: Dreptul. nr. 1, 2005.
8. Legea privind activitatea specială de investigații: nr. 59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial, 2012, Nr. 113-118.
9. Legea pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații): nr. 286 din 05.10.2023. În: Monitorul Oficial, 2023, nr. 452-454.
10. Hotărârea CtEDO în cauza Iordachi ș.a. v. Moldova, nr. 25198/02 din 10.02.2009, §§ 41-44 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91245>
11. Hotărârea CtEDO în cauza Malone v. Regatul Unit, nr. 8691/79 din 13.07.1981, [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74021>
12. Hotărârea CtEDO în cauza Klass ș.a. v. Germania, nr. 5029/71 din 06.09.1978, §§ 74-75 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57510>
13. Hotărârea CtEDO în cauza Khan v. Regatul Unit, nr. 35394/97 din 12.05.2000, §§ 35 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58841>
14. Hotărârea CtEDO în cauza Teixeira de Castro v. Portugalia, nr. 44/1997/828/1034 din 09.06.1998, §§ 32-38 [online] [citată 15.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193>
15. Hotărârea CtEDO în cauza Ali v. România, nr. 20307/02 din 09.11.2010, §§ 102 [online] [citată 07.12.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101657>
16. БОЗРОВ В. Результатам оперативно-розыскной деятельности – статус доказательств в уголовном процессе. În: Российская юстиция. nr 4, 2004.
17. БОЗРОВ В. Результатам ОРД – статус до-

- казательств. În: Законность, 2004. nr. 12.
18. ГРОМОВ Н.А., ПОНОМАРЕНКОВ В.А., ГУЩИН А.Н., ФРАНЦИФОРОВ Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Москва: Изд. Приор, 2001.
19. ДЕ САЛЬВИА М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Санкт-Петербург: Юридический центр ПРЕСС, 2004.
20. ДОЛЯ Е.А. Использование в доказыва-
- нии результатов оперативно-розыскной деятельности. Москва, 1999.
21. ОВЧИНСКИЙ С.С. Оперативно-розыскная информация. Москва: Инфра-М.
22. РОХЛИН В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство. In: Законность, 2004. nr. 9.
23. РУШАЙЛО В.Б. Основы оперативно-розыскной деятельности. Санкт-Петербург, 2000.

DESPRE AUTORI

Valeriu CUȘNIR,

*doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova;
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
România,w
e-mail: cusnirvm@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-1338-5993*

Sergiu CUȘNIR,

*doctorand,
Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova,
avocat,
e-mail: scusnir@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-2516-2439*